

Influencia de variables oceanográficas sobre el sistema lagunar Topolobampo

P. Rosales Grano^{1*}; C.A. González García¹

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Guaymas
Avenida Tecnológico km 4, sector las Playitas, C.P. 85480, Guaymas, Sonora, México

*pedro.rg@guaymas.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química (Ambiental)

Resumen

El Sistema Lagunar Topolobampo (SLT) es un cuerpo de agua que tiene importancia ecológica y comercial. Pocos estudios de oceanografía física descriptiva se han realizado en el SLT, por esto, el objetivo del trabajo fue obtener información de variables oceanográficas, para lograrlo se realizó un programa de monitoreo de estas, las variables medidas fueron: velocidad y dirección de corrientes, variación del nivel del mar, temperatura y salinidad. De las mediciones de temperatura y salinidad se determinó la densidad del agua, se encontró que esta depende principalmente de la salinidad. La velocidad de corriente máxima registrada fue de 0.57 m/s, este resultado no fue consistente con estudios previos. Para definir el tipo de marea del SLT se utilizó el factor de forma, el tipo de marea fue mixta-semidiurna. Las corrientes mostraron una orientación este-oeste, la mayor magnitud de la velocidad se produjo durante la vaciante (reflujo).

Palabras clave: Laguna costera, corrientes, mareas.

Abstract

The Topolobampo Lagoon System (SLT) is a body of water that has ecological and commercial importance. Few descriptive physical oceanography studies have been carried out in the SLT, therefore, the objective of the work was to obtain information on oceanographic variables, to achieve this a monitoring program was carried out, the variables measured were speed and direction of currents, sea level variation, temperature, and salinity. From the measurements of temperature and salinity, the density of the water was determined, it was found that it depends mainly on salinity. The maximum current velocity recorded was 0.57 m/s, this result was not consistent with previous studies. To define the type of tide of the SLT, the form factor was used, the type of tide was mixed-semi-diurnal. The currents showed an east-west orientation, the greatest magnitude of the velocity occurred during ebb.

Key words: Coastal lagoon, currents, tides.

Introducción

Las lagunas costeras y los estuarios se encuentran entre los ecosistemas más productivos del mundo, cumplen funciones ambientales importantes como trampas de sedimentos, regulación de flujos de agua y fijación de carbono (Machado-Allison y Miguel, 2009). Incluyen en su geomorfología una o varias barras de arena que configuran su límite con el océano adyacente, estas funcionan como protección costera contra eventos de tormenta y huracanes. Contienen una gran variedad de hábitats que incluyen bosques de manglares, marismas, pozas intermareales, pantanos, lagunas interiores de agua dulce, sistemas de agua salobre, también hay una cadena trófica rica y compleja (Montaño et al., 2014). Existen en su interior bosques de manglar que sirven de refugio a gran cantidad de especies marinas que habitan y se reproducen en ellos, además de atrapar entre sus raíces sedimento con un alto contenido de detritus (materia orgánica en descomposición) que sirve de alimento a microorganismos (Páez-Osuna et al., 2003). Por la protección natural que ofrecen estos ambientes costeros y la mínima agitación de su superficie por efecto del oleaje, en ellos se han construido marinas que dan refugio seguro a embarcaciones de turismo y pesca deportiva, también se utilizan como puertos industriales. La morfología de las lagunas cambia de manera natural de acuerdo con los factores físicos que regulan su

dinámica: mareas, oleaje y viento principalmente y de manera artificial por la actividad antropogénica: dragados, construcción de muelles, terrenos ganados al mar. En las lagunas costeras es por lo general la marea astronómica el principal forzamiento que genera el movimiento del agua.

El SLT es un cuerpo de agua costero de importancia ecológica y comercial, se localiza en el estado de Sinaloa en las coordenadas de latitud norte 25° 32' 06'' y 25° 44' 28'' y longitud oeste 108° 53' 33'' y 109° 15' 54'', se compone de 3 grandes cuerpos de agua: la laguna de Topolobampo, la laguna Santa María y la laguna de Ohuira, aproximadamente el área de la laguna es de 225 km² (Figura 1). El desarrollo de actividades portuarias y de navegación generan la necesidad de obras de dragado que mantengan el canal de navegación en condiciones óptimas. Los cambios en la morfología del SLT producen modificaciones en el movimiento de las masas de agua, se incrementa la velocidad de las corrientes en ciertas áreas de la laguna y en otras disminuye, esto puede afectar los parques de manglar y a las especies que habitan en el mismo, así como generar problemas de acumulación de sedimentos y erosión. Son pocos los estudios de oceanografía física ejecutados en el SLT: Montaña-Ley y Peraza-Vizcarra (2007) implementan un modelo numérico bidimensional para predecir el movimiento del agua generado por la marea de origen astronómico, los resultados los utilizan para describir la propagación de un contaminante hipotético derramado en la zona de muelles. Montaña et al. (2014) investigan la erosión y la acumulación de material no consolidado generado por el campo de corrientes, utilizan un modelo numérico bidimensional que resuelve las ecuaciones de momento mediante el método de diferencias finitas. Obeso et al. (1996) realiza mediciones de corrientes en puntos específicos del SLT. El objetivo principal de este trabajo es obtener datos topográficos y batimétricos, así como series de tiempo de al menos 30 días de duración de datos oceanográficos físicos, que permitan ampliar el conocimiento de estas variables en el SLT y puedan utilizarse en estudios posteriores.

Metodología

Levantamiento topográfico y batimétrico

Se generó una base de datos topográficos y batimétricos la cual se referencio al sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (UTM), la base de datos se construyó con la información de la carta náutica SM 336 (Secretaría de Marina, 1999) y se complementó con datos recabados en campo. Para el levantamiento se utilizó una ecosonda acoplada a un sistema de posicionamiento satelital, de tal forma que se registraba de manera simultánea las coordenadas horizontales y la coordenada vertical. Las mediciones de la coordenada vertical se corrigieron por la variación del nivel del mar producido por la marea astronómica, con el propósito de referenciar todas las profundidades medidas a un plano de marea común, en este caso el Nivel de Bajamar Media Inferior (NBMI). Mediante métodos de interpolación por triangulación se determinaron las curvas de nivel a intervalos de medio metro.

Constituyentes armónicas de la marea

Las constituyentes armónicas de la marea se obtuvieron de Godin et al. (1980), en sus análisis incluyeron series de tiempo del puerto de Topolobampo, Sinaloa, de las que obtuvieron las componentes principales de la marea, los resultados encontrados están en correspondencia con los valores citados en las tablas de mareas que publicó el Instituto de Geofísica, de la UNAM (1980). Para Topolobampo se utilizaron los años 1956-1957 y 1959-1974. Las componentes principales sus amplitudes y sus fases se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 Constituyentes armónicas de la marea para el SLT, calculadas de las observaciones del nivel del mar por Godin et al (1980). Se muestra la componente, la amplitud en metros y la fase en grados.

Componente	Amplitud [m]	Fase [grados]
O1	0.172	082.5
P1	0.082	088.4
N2	0.064	299.5
K2	0.067	290.2
K1	0.255	086.7
M2	0.295	296.9
S2	0.210	293.7

Con los resultados de Godin et al. (1980) y mediante el Factor de Forma (Carbajal y Backhaus, 1998) que es una ecuación que clasifica sistemáticamente el tipo de mareas, se determinó el tipo de marea en el SLT. El factor de forma es la razón de las amplitudes de las mareas diurnas entre las semi-diurnas. El factor nos brinda información sobre la dominancia del tipo de mareas parciales y se calcula mediante la ecuación (1).

$$F = \frac{A_{O_1} + A_{K_1}}{A_{M_2} + A_{S_2}} \quad (1)$$

Dónde: F es el factor de forma; A_{O_1} es la amplitud de la componente diurna O_1 ; A_{K_1} es la amplitud de la componente diurna K_1 ; A_{M_2} es la amplitud de la componente semidiurna M_2 ; A_{S_2} es la amplitud de la componente semidiurna S_2 .

El factor de forma para el SLT fue de 0.84 por lo que la marea es de tipo mixta semidiurna (Tabla 2). En base a esta clasificación la diferencia entre la marea alta y la marea baja durante un periodo de mareas vivas es del orden de 1.01 m.

Tabla 2 Clasificación del tipo de marea en función del factor de forma (ecuación 1).

Factor de Forma	Tipo de marea
0 a 0.25	Marea Semidiurna. Pleamar y bajamar aproximadamente de la misma altura. La diferencia media entre la pleamar y la bajamar durante marea viva es $2(A_{M_2} + A_{S_2})$.
0.26 a 1.5	Mixta, semi diurna. Grandes desigualdades en tiempo y amplitud entre pleamar y bajamar cada día. La diferencia media entre la pleamar y la bajamar durante marea viva es $2(A_{M_2} + A_{S_2})$.
1.51 a 3.0	Mixta, diurna. Frecuentemente solo una pleamar diaria. La diferencia media entre la pleamar y la bajamar durante marea viva es $2(A_{O_1} + A_{K_1})$.
>3.0	Diurna. Generalmente solo una pleamar diaria. La diferencia media entre la pleamar y la bajamar durante marea viva es $2(A_{O_1} + A_{K_1})$.

Parámetros oceanográficos físicos

Para obtener los parámetros oceanográficos físicos se realizó una campaña de mediciones de variables con duración de 40 días, este periodo de medición de variación del nivel del mar es adecuado para poder resolver las componentes principales de la onda de marea. La fecha, hora de inicio y término de los muestreos, así como la profundidad de instalación de los instrumentos se presentan en la Tabla 3. La variación del nivel del mar y la temperatura del agua se midió en 3 sitios del SLT y en una estación frente a la boca de este. La localización de las estaciones de muestreo se observa en la Figura 1.

Se instalaron 3 sensores marca Hobo (etiquetados como: HB-1, HB-2 y HB-3 en la Figura 1), estos registraron la variación del nivel del mar y la temperatura. Los sensores Hobo fueron instalados en la laguna de Ohuira, laguna Santa María y frente a la boca del sistema lagunar. En el canal de navegación se instaló un cuarto sensor modelo S4 marca INTEROCEAN (círculo amarillo en la Figura 1, etiquetado como S4), este mide la variación del nivel del mar, las componentes horizontales de la velocidad de la corriente, la temperatura y la salinidad. Con los datos de temperatura y salinidad se determinó la densidad del agua de mar utilizando la ecuación propuesta por la UNESCO (Fofonoff y Millard, 1983).

Los sensores Hobo se programaron para grabar la variación del nivel del mar y la temperatura cada 5 minutos, mientras que el S4 se programó para grabar, cada 30 minutos la variación del nivel del mar, las componentes horizontales de la velocidad, la temperatura y la salinidad, el intervalo de muestreo es adecuado para resolver la oscilación del nivel del mar producido por la marea astronómica.

Tabla 3 Fechas, horas y profundidad de los muestreos para los sensores instalados en el sistema lagunar Topolobampo.

Sensores	Fecha de inicio	Hora inicio	Fecha de termino	Hora final	Profundidad promedio [m]
HB-1 (Boca)	12 junio 2015	13:00	21 julio 2015	08:15	16.5
HB-2 (Santa María)	12 junio 2015	13:00	21 julio 2015	11:25	2.3
HB-3 (Ohuira)	12 junio 2015	13:00	21 julio 2015	13:05	6.9
S4 (canal de navegación)	19 junio 2015	11:00	21 julio 2015	10:00	11.0

Resultados y discusión

Levantamiento topográfico y batimétrico

De la base de datos topográfica y batimétrica obtenida de información disponible y de mediciones recientes, se calcularon las curvas de nivel a cada 0.5 m. Se encontró que el canal principal que entra al SLT se bifurca en dos, uno va hacia la laguna Santa María y otro hacia la laguna Topolobampo, este a su vez continúa hacia la laguna de Ohuira bifurcándose en el interior de esta (Figura 1). La profundidad promedio del canal es de 8.0 m. La mayor parte de las áreas que componen las lagunas de Santa María y Ohuira son someras con profundidades del orden de 1.0 m, gran parte de estas áreas se descubren durante periodos de marea baja.

Figura 1 Batimetría del SLT, obtenida de la información de la carta náutica SM 336 (Secretaría de Marina, 1999) y de datos recabados en campo. La escala de colores representa la profundidad en metros. Se muestra también la localización de los sensores HOBO (HB-1, HB-2, HB-3), utilizados para medir la variación del nivel del mar y la temperatura, así como la localización del sensor S4 (círculo amarillo) utilizado para medir variación del nivel del mar, velocidad y dirección de corrientes, temperatura y salinidad.

Parámetros oceanográficos físicos

La información de variación del nivel del mar fue recuperada de la memoria de los sensores mediante computadora y el software para procesamiento HOBOWare, se les eliminó promedio y tendencia. La oscilación del nivel del mar y los registros de temperatura para las estaciones HB-1, HB-2 y HB-3 se pueden observar en la Figura 2.

La variación del nivel del mar registrado frente a la boca del SLT que se muestra en el panel (a) de la Figura 2 presenta oscilaciones de alta frecuencia, estas se deben al oleaje incidente, pues la grabación puede corresponder a la cresta o el valle de las olas generadas por el viento o que inciden de mar abierto. La señal de la oscilación del nivel del mar en la laguna Santa María que se muestra en el panel (c) de la Figura 2 y la oscilación del nivel del mar en la laguna de Ohuira que se muestra en el panel (e) de la Figura 2 no presentan oscilaciones de alta frecuencia, pues al interior del SLT el oleaje es de menor energía.

Los registros de la marea en el SLT muestran que esta es de tipo mixta semidiurna, presenta una diferencia entre los máximos y mínimos registrados del orden de 1.95 m. Se observan dos pleamares y dos bajamares al día. Al eliminar el promedio y la tendencia el cero corresponde al nivel medio del mar para el periodo de mediciones. Los máximos y mínimos registrados, así como la diferencia en valor absoluto de los mismos se muestran en la Tabla 4.

Las diferencias encontradas entre la bajamar y pleamar durante las mareas vivas son mayores que las que predice el factor de forma determinado por la ecuación 1, por lo que pudiera no ser adecuado para definir el tipo de marea en el SLT.

Las series de tiempo de temperatura para las estaciones HB-1, HB-2 y HB-3 se muestran en los paneles (b), (d) y (f) de la Figura 2 respectivamente. Se observa en las 3 estaciones que la temperatura tiene una tendencia a aumentar desde el inicio de la medición (12 de junio 2015) hasta finales del mismo mes, durante el mes de julio la temperatura se mantiene con oscilaciones diarias sin la tendencia a seguir aumentando. Las temperaturas máximas y mínimas registradas se presentan en la Tabla 4.

Figura 2 Series de tiempo del nivel del mar y temperatura registradas por los sensores HOBO. Los paneles superiores (a) y (b) corresponden al sensor instalado frente a la boca del SLT (HB-1 en la Figura 1). Los paneles intermedios (c) y (d) corresponden al sensor instalado en la laguna de Santa María (HB-2 en la Figura 1). Los paneles inferiores (e) y (f) corresponden al sensor instalado en la laguna de Ohuira (HB-3 en la Figura 1). El eje de las abscisas representa los días de los meses de junio y julio de 2015.

El sensor instalado en el canal de navegación (S4, círculo amarillo en la Figura 1), registró series de tiempo de velocidad y dirección de corrientes, variación del nivel del mar, temperatura del agua y salinidad.

Los registros de las componentes horizontales de la velocidad se muestran en los paneles (a) y (b) de la Figura 3 para las componentes este y norte respectivamente. Se encontraron diferencias significativas entre la componente este y la norte, siendo de mayor magnitud la componente este. Los valores de la componente este oscilaron de -0.57 a 0.50 m/s, mientras que los valores de la componente norte oscilaron de -0.24 a 0.14 m/s. Este comportamiento es típico de un canal, en este caso corresponden al canal principal.

Las mediciones de corrientes mostraron velocidades máximas de 0.57 m/s lo que no coincide con Montañó-Ley y Peraza-Vizcarra (2007) quienes reportan velocidades máximas de 0.85 m/s, mientras que la velocidad promedio fue de 0.20 m/s. La oscilación de la magnitud de la corriente en función del tiempo se muestra en el panel (c) de la Figura 3. La dirección de la corriente evidencia el comportamiento del flujo como el de un canal con direcciones alternadas entre el este y el oeste como se muestra en el panel (e) de la Figura 3. La variación del nivel del mar se muestra en el panel (g) de la Figura 3, la máxima elevación registrada fue de 0.80 m y la mínima fue de 0.89 m, por lo que la variación en valor absoluto fue de 1.7 m.

Tabla 4 Valores máximos y mínimos de variación del nivel del mar registrado por los sensores HOBO; suma absoluta del máximo y mínimo encontrado y máxima y mínima temperatura registrada. Ver Figura 1 para localización de las estaciones.

Estación	Sensor	Variación del Nivel del Mar [m]			Temperatura [°C]	
		Máximo	Mínimo	Máx-Mín	Máxima	Mínima
Frente a la Boca	HB-1	1.20	-1.24	2.44	32.3	27.3
Santa María	HB-2	0.88	-1.06	1.94	32.7	29.8
Ohuira	HB-3	0.92	-1.07	1.99	32.9	30.0

En la estación S4 se realizaron observaciones de salinidad y temperatura, las series de tiempo se presentan en los paneles (d) y (f) de la Figura 3, la salinidad en promedio fue de 35.44 UPS, la máxima fue de 37.98 UPS y la mínima de 33.1 UPS, los días 2 y 3 de julio se presenta un incremento considerable de la salinidad, lo que sugiere un aumento en la evaporación, misma que puede incrementarse por un aumento en la temperatura atmosférica o bien por vientos intensos y calientes que incidan sobre la zona. La temperatura del agua máxima observada fue de 32.92 °C, la promedio de 31.98 °C y la mínima de 30.77 °C. La serie de tiempo de temperatura presenta una tendencia a subir durante la segunda quincena del mes de junio y se estabiliza durante el mes de julio con una temperatura aproximada de 32.5 °C. El panel (h) de la Figura 3 muestra la variación de densidad, se observa cualitativamente que existe correlación entre esta y la variación de salinidad, esto se refleja principalmente durante los eventos de los días 2 y 3 de julio. Este resultado muestra la fuerte dependencia de la densidad de la salinidad y no de la temperatura del agua. Las diferencias de densidad pueden generar volcamiento de la masa de agua, este resultado sugiere que podría ser importante la estratificación de la columna de agua en la dinámica del SLT.

En la Figura 4 se observa la representación polar de la magnitud y dirección de la corriente, en esta es evidente la orientación este-oeste de la misma, las magnitudes mayores se presentan hacia el oeste, durante el reflujos.

Figura 3 Parámetros oceanográficos registrados por el sensor S4, instalado en el canal de navegación (S4 círculo amarillo en la Figura 1). Paneles (a) y (b) corresponden a las componentes este y norte de la velocidad; paneles (c) y (e) muestran la magnitud y dirección de la corriente; el panel (g) muestra la variación del nivel del mar; paneles (d), (f) y (h) son las series de tiempo de la temperatura, salinidad y densidad del agua respectivamente. El eje de las abscisas representa los días de los meses de junio y julio del año 2015.

Figura 4 Grafica polar de la magnitud y dirección de la corriente. Se muestra la distribución por intervalos de la velocidad de la corriente en función de la dirección, la escala de colores representa la magnitud de la velocidad en cm/s. La información corresponde a los meses de junio y julio del año 2015.

Trabajo a futuro

La información servirá de base para calibrar y validar un modelo numérico de circulación, que prediga el patrón de corrientes ante modificaciones antrópicas en el SLT.

Conclusiones

El SLT es un cuerpo de agua costero semiárido y somero, esta impactado por actividad antropogénica, principalmente por actividades portuarias y de navegación que requieren de constantes dragados para mantener la profundidad adecuada del canal de navegación. La batimetría mostró que la circulación es predominantemente por un canal principal que se bifurca hacia la laguna Santa María y hacia la laguna Topolobampo, este a su vez de bifurca hacia la parte interior de la laguna de Ohuira.

El movimiento de la masa de agua en el SLT está controlado principalmente por la marea, los movimientos horizontales del agua son mayores que los desplazamientos verticales, por lo que se infiere que el movimiento de la masa de agua se puede considerar homogéneo con respecto a la profundidad en la mayor parte del área que abarca el SLT, con excepción del canal principal y la boca donde la densidad del agua se ve afectada principalmente por la variación en la salinidad.

La velocidad de la corriente fue en promedio de 0.20 m/s, la dirección osciló entre el este y el oeste, predominando la dirección oeste, la oscilación del nivel del mar durante el periodo de mareas de sizigia no fue coincidente con el factor de forma, siendo mayores las diferencias encontradas que las predichas por el factor.

En las mediciones de corrientes se observó un comportamiento de canal, fueron más intensas las corrientes que se dirigen hacia el oeste, las cuales coinciden con la bajada de la marea (vaciante o reflujo). mientras que las corrientes hacia el este se manifiestan durante la subida de la marea (llenante o flujo).

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Guaymas, por las facilidades otorgadas para la realización de los trabajos de campo.

Referencias

1. Carbajal, N., y Backhaus, J. O. (1998). Simulation of tides, residual flow and energy budget in the Gulf of California. *Acta Oceanológica*, 21(3), 429-446.
2. Fofonoff, N. P., y Millard, R. C. (1983). Algorithms for computation of fundamental properties of seawater. Unesco, technical papers in marine science, 44.
3. Godin G., Paz-Vela R., Rodríguez N., y Ortiz M. (1980). Revisión de los datos de mareas para la costa occidental de México disponibles en el CICESE e interpretación de los resultados (in Spanish). Centro de Investigación y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, B. C., México. 63 pp.
4. Machado-Allison, A., y Miguel, C. (2009). La importancia de las lagunas costeras. *Acta Biol. Venez.*, 29(i), 1-2.
5. Montaña-Ley, Y., Carbajal, N., y Páez-Osuna, F. (2014). Bed load transport of sediments and morphodynamics in the Topolobampo coastal lagoon system, México. *Journal of coastal conservation*, 18(1), 55-67.
6. Montaña-Ley, Y., Peraza-Vizcarra, R., y Páez-Osuna, F. (2007). The tidal hydrodynamics modeling of the Topolobampo coastal lagoon system and the implications for pollutant dispersion. *Environmental Pollution*, 147(1), 282-290.
7. Obeso, M.N., Escobedo, U., y Jiménez, R. (1996). Registro de Corrientes en Bahía Santa María, Ahome Sinaloa, México. Res. II Simposium Sobre Investigaciones Científicas de las Bahías del Norte de Sinaloa y Mar Adyacente, 29
8. Páez-Osuna, F., Gracia-Gasca A., Flores-Verdugo, F., Lyle-Fritch, M.L., Alonso-Rodríguez, R., Roque, A., y Ruiz-Fernández, A.C. (2003). Shrimp aquaculture development and the environment in the Gulf of California ecorregion. *Mar Pollut. Bull.* 46:806– 815
9. Secretaría de Marina, (1999). Carta náutica SM 336. Portulano de Topolobampo. Esc. 1-30 000 Secretaría de Marina. Dirección General de Oceanografía y Señalamiento Marítimo, México.
10. UNAM (1980). Tablas de predicción de mareas. UNAM México, México D.F.